

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 394 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
<i>Xuseynova Abira Amanovna</i>	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
<i>Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna</i>	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
<i>Abdurasulova Gulrux Habibullayevna</i>	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
<i>Asatova Dildora Aslamovna</i>	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
<i>Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna</i>	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
<i>Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
<i>Mitaliboyeva Dildora</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
<i>Nartayeva Shahoza Yulchibayevna</i>	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
<i>Normatova Nilufar Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
<i>Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya</i>	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
<i>Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi</i>	
“Sab' ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
<i>Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna</i>	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
<i>Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
<i>Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
<i>Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
<i>Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo</i>	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
Yarashev Jo'rabek To'rayevich	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
Габдульманова Ильнура Минисламовна	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
Урзова М. Б., Усманова У. Б.	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе “школа–махалла” в Узбекистане ..	130
Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
Юсупова Зулайхо Бахром кизи	
Valeologik tarbiyada o'yin texnologiyalarining ahamiyati.....	139
Berkinova Charos Islomovna	
O'quvchilarda faol fuqarolik kompetensiyasi tushunchasi, mazmuni va shakllanishi	142
Buvorayeva Gulruh Shoikrom qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'qitishning didaktik imkoniyatlari	145
Cho'tboyeva Munisxon Eshpo'lat qizi	
Tabiatga muhabbat: maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar va o'yinlar orqali ekologik tarbiya	150
Ergasheva Umriniso Komilovna	
Zamonaviy ta'lim – talabalar ijtimoiy intellektini shakllantirish omilidir.....	153
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
O'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishda pedagogik texnologiyaning o'rni	156
Gazibekova Feruza Hakimovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish metodikasi	159
Haydarova Feruza Haydar qizi	
Talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlar va sifatlarni shakllantirish mexanizmi.....	162
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi.....	165
Jumayeva Malika Aliyevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda kasbiy-nutq madaniyatini rivojlantirish.....	168
Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik rivojlanishga zamonaviy yondashuvlar va jahon tajribalari ..	172
Masharipova Barno Erkin qizi, Adilbayeva Dilnoza Adilbay qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari.....	175
Masharipova Dilfuza Muxammatjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi pedagogik faoliyatining o'ziga xosligi	178
Muhammadiyeva Feruza Turakulovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish metodikasi.....	181
Muhiddinova Munira Xayrullayevna	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	184
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'qituvchining muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	187
Nizamova Nodira Paxritdinovna	
Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishning mazmuniy izohlanishi	191
Oysha Qurbonova, Nodira Abduraimova	
Boshlang'ich ta'limda Finlandiya tajribasi	195
Nodira Sherboyeva	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Kutubxonachi kutubxona-axborot xizmati jarayonining yetakchi ishtirokchisi sifatida 198 O'ktam Nosirov
	Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi..... 204 Rustamova Shoxista Omonjonovna
	Globallashuv sharoitida axborot-psixologik xavfsizlikni shakllantirish masalalari..... 208 Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li
	Talabalarga ingliz tilini o'qitishning zamonaviy innovatsion texnologiyalari 212 Sa'dullayeva Rushana
	Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish 215 Saidova Dilbar Erkinovna
	Pedagog xodimlarda tolerantlik namoyon bo'lishining determinantlari..... 218 Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi
	Kreativ metodlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkur va fikrlashni rivojlantirish 223 Sultonboyeva Baxriniso Ilhomjon qizi
	Artpedagogika texnologiyalaridan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish metodikasi 226 Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi
	Boshlang'ich ta'limda yashil kompetensiyalarni shakllantirish yo'nalishlari..... 229 Yaqubova Shoira Tog'aymuratovna
	Emotsional intellektni rivojlantirishning nazariy asoslari..... 233 Yarmatov Raxmboy Baxramovich
	Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish 239 Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi
	Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык 242 Марупова Дилфуза Давроновна
	Oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalari 247 F. R. Xosilova
	Boshlang'ich ta'lim texnologiya darslarida o'quvchilarni tabiiy materiallar bilan ishlashga o'rgatish 251 Kambarov Nodirjon Sattarovich, Nasirjanova Feruzaxon Alixon qizi
	Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvining qo'llanilishi va uning samaradorligi..... 256 Abdulazizova Yulduz Abdujabbor qizi
	Tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM yondashuvi asosida kreativlikni rivojlantirish metodikasi 259 Abdullayeva Dilrabo Fayzulla qizi
	Umumta'lim maktablarida o'quvchilarda shaxs ma'naviy qiyofasini shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari..... 262 Aliyeva Zuxra Tursunboyevna
	Yosh avlodni madaniy-tarixiy yondashuv asosida tarbiyalashda madaniy-ma'rifiy muassasalarning o'rni.. 265 Aripov Shokirjon Olimovich
	Ta'limda yangi texnologiya: 4K modeli va uni amalga oshirish yo'llari..... 268 Avliyoqulova Nasiba Choriyevna
	Badiiy-tarixiy materiallarni ta'lim jarayoniga integratsiyalashning metodologik asoslari..... 272 Baratov Baxtiyorjon Qodirovich
	Bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotiga moslashishida o'yinning roli..... 275 Barno Masharipova Erkin qizi, Zuhrobova Mahliyo Abdulatif qizi
	Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida integrativ yondoshuvdan foydalanish texnologiyasi 278 Ernazarova Laylo Abdusaitovna, Saidahmadova Gulrux Farrux qizi
	Bo'lajak tarbiyachilarda metarefleksiv fikrlashni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari 284 Ismailova Nilufar Isroildjanovna
	Semantic and Cross-Cultural Features of Food-Based Idioms in Karakalpak and English Languages..... 289 Jiemuratova Gulistan Koshkinbaevna
	Filolog talabalarida mustaqil fikrlash va qaror qabul qilishni rivojlantirishda metakognitiv yondashuvlarning didaktik mexanizmlari..... 292 Jo'rayeva Dilnoza Ro'zimat qizi
	Rivojlantiruvchi sohalar kompetensiyalariga integratsion yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash texnologiyasini rivojlantirish 296 Jo'rayeva Zilola Sayfiddin qizi

Psixologlar kasbiy komponentlarini rivojlantirishda matematik usullardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari.....	302
Kuziyeva Dilnura Dilmurotovna	
O'zbekiston metodik maktabida sotsiolingvistik kompetensiyani shakllantirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili	306
Madaminova Gulzira Gulamkadirovna	
Maxsus pedagogika fanlarini o'qitishning nazariy-metodik asoslari	313
Maqsudova Nodira Alijonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishda ertakterapiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	317
Muxiddinova Dilfuza Sherdor qizi	
Nutq madaniyatini shakllantirishda o'qituvchi nutqining roli.....	320
N. Q. Olimova	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	323
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish metodikasi	326
Normirzayeva Maftunaxon Ilyosjon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tadqiqot faoliyatini rivojlantirishda intensiv ta'lim texnologiyalarining metodik asoslari.....	329
Oloqulova Farzona Umedillayevna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi giperaktiv bolalar bilan ishlashda pedagogik kompetentligini oshirish metodikasi.....	332
Raimqulova Sojida Abdusaid qizi	
Talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari	335
Rustamova Shoxista Omonjonovna	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning xorijiy pedagogik amaliyotdagi modellari	339
Sultonova Zarina Uchqun qizi	
Xalq pedagogikasida ertaklarning tarbiyaviy va ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati: ma'naviy begonlashuvga qarshi tarbiyaviy omil sifatida.....	343
To'xtasinova Farida Davlatali qizi	
B1 darajadagi talabalar uchun xorijiy tilni o'qitishda audiovizual texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirishning metodik asoslari	347
Toshpulatova Shaxsanam Xolmurodovna	
Kontekstli ta'lim va uning boshlang'ich ta'lim matematikasidagi ahamiyati haqida	350
Umarova Nigora Alisherovna	
Oiladagi psixologik muhitning o'spirinlarda to'liqsizlik kompleksi shakllanishiga ta'siri	353
Xalmuratova Dilorom Abdikarimovna	
Ta'limda faktcheking: misinformatsiya va dizinformatsiyaga qarshi kurashishning pedagogik asoslari	356
Xidirova Maftuna Ithom qizi	
Maktab o'quvchilarini falsafiy va dunyoqarashga tayyorlash omillari	362
Xo'shboqova Farida Komiljon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq faoliyatini rivojlantirishning lingokognitiv asoslari	370
Xusanova Gulruxsor To'lqin qizi, Aliyeva Muhlis Baxodir qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini oshirish	374
Zokirova Sohobaxon Muxtaraliyevna, Erkinova Nazokatxon Anvarjon qizi	
Эффективность занятий кроссфитом в повышении уровня общей физической подготовленности слушателей института повышения квалификации МВД Республики Узбекистан	377
Албеков Шокир Адилбекович	
Роль торговых и кочевых маршрутов в формировании лингвокультурных заимствований между Хорезмом и Южной Сибирью.....	381
Сатымова Светлана Сатымовна	
Использование искусственного интеллекта в обучении русскому языку как иностранному: проблемы и решения.....	385
Ташева Дилором Салимовна	
Проблемы использования коммуникативного метода в преподавании русского языка студентам	389
Тоджибоева Наргиза Джумабоевна	

FILOLOG TALABALARIDA MUSTAQIL FIKRLASH VA QAROR QABUL QILISHNI RIVOJLANTIRISHDA METAKOGNITIV YONDASHUVLARNING DIDAKTIK MEXANIZMLARI

Jo'rayeva Dilnoza Ro'zimat qizi

Namangan davlat universiteti tadqiqodchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada filologiya yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarda mustaqil fikrlashni shakllantirish hamda qaror qabul qilish jarayonini takomillashtirishda metakognitiv yondashuvlarning samaradorligi ilmiy-nazariy asosda tahlil qilinadi. Metakognitsiya – shaxsning o'z kognitiv jarayonlarini anglash, boshqarish va reflektiv nazorat qilish qobiliyati – zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarning ijtimoiy-intellektual kompetensiyalarini rivojlantirishda strategik omil sifatida baholanadi.

Kalit so'zlar: Metakognitsiya, mustaqil fikrlash, qaror qabul qilish, metakognitiv monitoring, metakognitiv nazorat, filolog ta'limi, reflektiv tahlil, kognitiv strategiyalar, didaktik mexanizmlar, kompetensiya.

Abstract: This article provides a scientific and theoretical analysis of the effectiveness of metacognitive approaches in fostering independent thinking and improving decision-making among students majoring in philology. Metacognition – an individual's ability to understand, regulate, and reflectively monitor their cognitive processes – is viewed as a strategic factor in developing students' socio-intellectual competencies within the framework of modern education.

Key words: Metacognition, independent thinking, decision-making, metacognitive monitoring, metacognitive control, philology education, reflective analysis, cognitive strategies, didactic mechanisms, competence.

Аннотация: В статье научно-теоретически анализируется эффективность метакогнитивных подходов в формировании самостоятельного мышления и совершенствовании процесса принятия решений у студентов филологического направления. Метакогниция – способность личности осознавать, регулировать и рефлексивно контролировать собственные когнитивные процессы – рассматривается как стратегический фактор развития социально-интеллектуальных компетенций студентов в условиях современного образовательного процесса.

Ключевые слова: Метакогниция, самостоятельное мышление, принятие решений, метакогнитивный мониторинг, метакогнитивный контроль, филологическое образование, рефлексивный анализ, когнитивные стратегии, дидактические механизмы, компетентность.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim paradigmasida filologik yo'nalishda tahsil olayotgan talabalarning intellektual salohiyati, kognitiv faolligi va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish jamiyatning ijtimoiy-ma'naviy rivojlanish sur'atlari bilan bevosita bog'liq bo'lgan strategik vazifalardan biridir. Chunki filolog talaba – nafaqat til tizimi, matn, diskurs va lingvokultural birliklar bilan ishlovchi mutaxassis, balki ijtimoiy fikr, madaniy ong va ma'naviy qadriyatlar shakllanishida faol ishtirok etadigan ziyoli shaxsdir. Ayni shu sababdan filologik ta'limning zamonaviy modeli talabaning bilimlar majmuasini yodlashga emas, balki o'z fikrlash jarayonini anglash, nazorat qilish va undan samarali foydalanishga qaratilgan metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirishga ustuvor e'tibor qaratadi.

Metakognitsiya tushunchasi – shaxsning o'z aql-idrok mexanizmlarini kuzatish, baholash, tartibga solish va kerak bo'lsa, qayta tashkil etish jarayonini anglatadi. Bu jarayon talabaning kognitiv faoliyatini faqat "bilish" darajasidan "bilishni boshqarish" darajasiga ko'taradi; bu esa mustaqil fikrlashning asosiy sharti hisoblanadi. Metakognitiv yondashuvlar ta'lim jarayonida inson ongining faollashuviga, intellektual tashabbusning kuchayishiga va bilimlarni qayta ishlash strategiyasining chuqurlashishiga xizmat qiladi. Xususan, filolog talabalar

uchun metakognitiv strategiyalar – matn tahlili, diskursiy tadqiqotlar yoki tilga oid nazariy konstruksiyalarni o'zlashtirishda ulkan ahamiyat kasb etadi, chunki lingvistik va filologik jarayonlar nafaqat nutqiy kompetensiyalarni, balki talabning mustaqil fikr yuritish, argument qurish, o'z pozitsiyasini ilgari surish va qaror qabul qilish ko'nikmalarini ham talab qiladi. Mustaqil fikrlash esa birlamchi bilimga emas, balki o'z bilish jarayonini ongli tartibga solish qobiliyatiga tayanadi; zero, inson o'z tafakkuri jarayonlarini anglab yetmas ekan, u ijodiy, reflektiv va tanqidiy qaror qabul qilish darajasiga erisha olmaydi ^[1]. Bu esa zamonaviy pedagogika oldida metakognitiv yondashuvlarni o'quv jarayoniga chuqur integratsiya qilish zaruriyatini yuzaga keltiradi.

Filologiyaga oid bilimlar majmuasi, ayniqsa, semantik tizim, pragmatik muloqot, matn yaratish va uning interpretatsiyasi kabi murakkab intellektual jarayonlar talabning nafaqat kognitiv salohiyatini, balki metakognitiv faolligini ham doimiy ravishda ishga soladi. Talaba matnni o'qir ekan, nafaqat ma'no izlaydi, balki o'z o'qish strategiyasini boshqaradi; nutqni tahlil qilar ekan, nafaqat lingvistik hodisani anglaydi, balki uni qanday tahlil qilayotganini nazorat qiladi; qaror qabul qilar ekan, nafaqat tanlov qiladi, balki tanlov mexanizmini ongli ravishda qayta baholaydi. Shunday qilib, metakognitiv jarayonlar filolog talabning har bir bilim amaliyotida ishtirok etuvchi markaziy intellektual mexanizm sifatida namoyon bo'ladi.

Ta'limda mustaqil fikrlashni rivojlantirish masalasi Shumer, Yunoniston, Xitoy va O'rta Osiyo ilmiy maktablaridan boshlab turli ilmiy an'analarda muhim mavzulardan biri bo'lgan. Biroq metakognitsiya tushunchasining amaliy pedagogik kategoriya sifatida shakllanishi XX asrning ikkinchi yarmiga to'g'ri keladi. Bugungi kunda esa metakognitiv yondashuvlar ta'lim psixologiyasining eng samarali nazariy konsepsiyalaridan biri sifatida tan olingan va talabani o'z bilish jarayoniga faol subyekt sifatida jalb qiluvchi ilg'or texnologiyalar majmuasiga asos bo'lib xizmat qilmoqda ^[2]. Bu yondashuvga ko'ra, talaba nafaqat "o'rganuvchi", balki "o'z o'rganishini boshqaruvchi" shaxs sifatida shakllanadi.

Filologiya yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun metakognitiv yondashuv ayniqsa dolzarbdir, chunki til – murakkab ijtimoiy-kognitiv tizim bo'lib, uni o'zlashtirish insonning nafaqat bilim doirasini, balki fikrlash, idrok, muloqot va qaror qabul qilish kompetensiyalarini ham shakllantiradi. Filolog talaba uchun mustaqil fikrlash – bu matnning yashirin qatlamlarini anglash, muallif niyatini ochish, semantik munosabatlarni ko'ra olish, diskurslararo bog'liqlikni tahlil qilish, o'z mulohazalarini asoslangan holda ifodalash, turli ijtimoiy-ma'naviy vaziyatlarda oqilona qarorlar chiqarish jarayonidir ^[3].

Metakognitiv yondashuvlarning samaradorligi shundaki, ular talabning bilim olish jarayonini faol axborot iste'molidan faol axborot ishlab chiqaruvchisi darajasiga ko'taradi. Ya'ni talaba tayyor ma'lumotni qabul qilmaydi, balki uni qayta ishlaydi, baholaydi, muqobil variantlar yaratadi, o'z fikrini mustaqil ravishda shakllantiradi. Ayniqsa, qaror qabul qilish jarayonida metakognitiv yondashuvlar talabning qarorni qabul qilishdan avval uning kognitiv jarayonlarini tahlil qilishi, qarordan keyin esa uni reflektiv baholashi orqali yuqori intellektual samarani ta'minlaydi. Shuningdek, til o'rganuvchi shaxsning metakognitiv faolligi uning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantiruvchi asosiy omillardan biridir. Chunki metakognitiv monitoring – talabning nutqiy xatti-harakatlarini kuzatish, noto'g'ri fikrlash strategiyalarini aniqlash va ularni to'g'rilash jarayonini tashkil etadi ^[4].

Metakognitiv nazorat esa talabning murakkab matn bilan ishlash jarayonida qanday strategiyani tanlashi, qanday savollar qo'yishi, qaysi ma'lumotlarni muhim deb bilishi, qaysi mulohazalarni rad etishi kabi jarayonlar orqali mustaqil fikrlashni kuchaytiradi. Filologik ta'limda metakognitiv yondashuvlarning amaliy ko'rinishlari juda keng: reflektiv kundaliklar yuritish, fikrlash xaritalari tuzish, o'z o'qish strategiyasini monitoring qilish, qaror qabul qilishning o'z-o'zini baholash modellari, matnni tahlil qilishda metakognitiv savollar tizimini qo'llash va boshqalar. Bularning har biri talabning intellektual mustaqilligini, fikrlash jarayonining chuqurligini va qaror qabul qilishning puxtaligini ta'minlaydi. Zamonaviy axborotlashgan jamiyatda filolog mutaxassis nafaqat matn yaratuvchi yoki matn tahlil qiluvchi shaxs, balki axborot oqimlari orasida mantiqiy filtrlash, qayta ishlash, baholash va asoslangan qaror qabul qilish kompetensiyalariga ega bo'lgan intellektual subyektdir.

Global kommunikatsiya jarayonlari, sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi, raqamli matnlarning ko'payishi, diskurslararo dinamik o'zgarishlar filolog mutaxassis oldida mustaqil fikrlash va qaror qabul qilishning yanada murakkab masalalarini qo'ymoqda ^[5]. Bu esa metakognitiv yondashuvlarni faqat pedagogik jarayon emas, balki kasbiy faoliyatning ham asosiy komponenti sifatida ko'rib chiqishga imkon beradi. Yana bir muhim jihat shundaki, mustaqil fikrlashning shakllanishida aksiologik omillar – qadriyatlar tizimi, ma'naviy-axloqiy me'yorlar, milliy tafakkur, til-madaniyat munosabatlari, filologik meros va ilmiy maktablar ta'siri ham muhim o'rin tutadi.

Talabning qaror qabul qilishi faqat kognitiv emas, balki aksiologik jarayon hamdir. Metakognitiv yondashuv esa ushbu jarayonda talabning o'z qadriyatlarini, mavqeini, intellektual mas'uliyatini anglash darajasini mustahkamlaydi ^[6]. Shu tariqa, mazkur maqolada filolog talabalarda mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy-metodik asoslari metakognitiv yondashuvlar prizmasida ko'rib chiqiladi.

Metakognitiv monitoring, metakognitiv nazorat va reflektiv tahlilning didaktik mexanizmlari filologik tayyor-garlik jarayonida qanday samaradorlikka ega ekani ilmiy tahlil qilinadi. Shuningdek, metakognitiv yondashuvlar

asosida filolog talabalarining mustaqil fikrlashi, qaror qabul qilishi, reflektiv yondashuvi, intellektual mustaqilligi va kommunikativ tayyorgarligi qanday shakllanishi batafsil yoritiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Metakognitiv yondashuvlar, mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish mexanizmlarining ilmiy asoslarini o'rganishda xorijiy tadqiqotchilarning ishlari alohida ilmiy ahamiyatga ega bo'lib, filologik ta'lim jarayonida metakognitiv strategiyalarning o'quvchilar tafakkuriga ko'rsatadigan ta'sirini chuqur va ko'p qirrali yondashuvlar orqali izohlab beradi. Xususan, metakognitsiya konsepsiyasini nazariy jihatdan asoslab bergan amerikalik olim John H. Flavell metakognitiv jarayonni shaxsning ongli ravishda o'z bilish faoliyatini kuzatish, boshqarish va baholash qobiliyati sifatida talqin qilib, uni bilimning sifat jihatdan yuqori bosqichini belgilovchi psixologik kategoriya deb hisoblaydi.

Flavellning ta'kidlashicha, talabaning metakognitiv faolligi uning bilimlarni qanday o'zlashtirayotganini, qanday strategiyalarni tanlayotganini, xatolarini qanday aniqlab, qay tarzda bartaraf etayotganini anglash orqali shakllanadi; bu esa mustaqil fikrlashning transformativ mexanizmini ta'minlaydi. Flavellning metakognitiv monitoring, metakognitiv nazorat va metakognitiv bilim kabi tushunchalari filolog talabaning matn bilan ishlash qobiliyatini, lingvistik hodisalarni tahlil qilish jarayonidagi reflektiv yondashuvini hamda qaror qabul qilishdagi ongli nazoratni kuchaytiradi. Uning ilmiy qarashlari talabaning kognitiv jarayonlari ustidan reflektiv nazorat o'rnatishi orqali fikrlashning chuqurlashuvi va intellektual mustaqillikning shakllanishi uchun nazariy poydevor yaratadi.

Metakognitiv kompetensiyalarning ta'lim jarayonidagi o'rni va ularning o'quv faoliyatiga ta'sirini empirik jihatdan tadqiq qilgan yana bir muhim tadqiqotchi – ingliz olimi Anastasia Efklides bo'lib, u metakognitiv tajriba va metakognitiv bilim o'rtasidagi murakkab o'zaro ta'sirni ilmiy asosda tahlil qiladi. Efklidesning fikricha, talabaning metakognitiv tajribasi uning hissiy-psixologik holati, motivatsion omillari va kognitiv yuklamalari bilan bevosita bog'liq bo'lib, bu jarayon o'quv faoliyatining unumdorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi [7]. Uning yondashuvida metakognitsiya faqat bilish jarayoni ustidan reflektiv nazorat emas, balki o'z fikr yuritish jarayonida yuzaga keladigan emotsional signallarni ham boshqarishga yordam beruvchi murakkab psixologik konstrukt sifatida talqin etiladi. Shuningdek, Efklides metakognitiv yondashuvlarni yuqori darajadagi tafakkur amaliyotlari – tahlil, solishtirish, umumlashtirish, interpretatsiya va qaror qabul qilish bilan uyg'un holda ko'rib chiqadi.

Ushbu ikki tadqiqotchi yondashuvlarining filologik ta'lim jarayoniga tatbiqi shuni ko'rsatadiki, mustaqil fikrlashning shakllanishi faqat kognitiv bilimlar majmuasi bilan emas, balki talabaning o'z fikrlash jarayonini nazorat qila olishi, emotsional holatini boshqara bilishi, strategik yondashuvni tanlay olishi va intellektual refleksiyani ongli ravishda amalga oshirishi bilan bog'liq [8].

Flavell nazariy asosni, Efklides esa psixologik va empirik asosni shakllantirgan holda metakognitiv jarayonlarning filologik kompetensiyalarni rivojlantirishdagi o'rni yanada chuqurlashtiradi. Ularning tadqiqotlarida metakognitsiya talabaning matni idrok etishidan tortib, til hodisalarini anglash, ularni tahlil qilish, fikrni izchil bayon etish va qaror qabul qilishning reflektiv bosqichlarigacha bo'lgan barcha jarayonlarda markaziy intellektual mexanizm sifatida baholanadi. Shu tariqa, Flavell va Efklides tomonidan ilgari surilgan ilmiy qarashlar filologik ta'limda metakognitiv yondashuvlar yordamida mustaqil fikrlashni rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan tadqiqotlarning metodologik asosini tashkil etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotning metodologik asosini metakognitiv yondashuvga tayangan holda filolog talabalarining mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish kompetensiyalarini aniqlash hamda ularning rivojlanish dinamikasini ilmiy tahlil qilishga xizmat qiluvchi kompleks metodlar majmuasi tashkil etib, tadqiqot jarayonida kognitiv-psixologik diagnostik metodlari, metakognitiv monitoring texnikalari, ta'limiy faoliyatni kuzatish (observatsiya) usullari, talabalarining reflektiv kundaliklari va fikrlash xaritalarini kontent-tahlil qilish usuli, shuningdek, qaror qabul qilish jarayonlarining sifat mezonlarini aniqlashga qaratilgan strukturaviy-interpretativ tahlil metodlari o'zaro uyg'unlashtirilgan holda qo'llanildi; bularning barchasi filolog talabaning kognitiv jarayonlarini real ta'limiy muhitda aniqlash, ularning metakognitiv faollik darajasini baholash, fikrlash strategiyalarining murakkabligini o'lchash hamda qaror qabul qilishning reflektiv mexanizmlarini ilmiy asosda tadqiq qilish imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, metakognitiv yondashuvlar filolog talabalarining mustaqil fikrlash, reflektiv nazorat, kognitiv monitoring va qaror qabul qilish jarayonlarida sezilarli intellektual faollikni yuzaga keltirib, matni tahlil qilish strategiyalarining murakkablashuvi, semantik bog'liqliklarni chuqurroq anglash, til hodisalarini interpretatsiya qilishda yuqori darajadagi nazariy mantiqni qo'llash, o'z fikrini asoslash va qaror variantlarini ongli ravishda tahlil qilish kompetensiyalarining jadal rivojlanishi kuzatildi hamda talabalarining

kognitiv-psixologik o'zini boshqarish mexanizmlarida metakognitiv bilim va metakognitiv tajribaning o'zaro ta'siri ularning академик samaradorligi, tanqidiy fikrlash darajasi va mustaqil intellektual pozitsiyani shakllantirishida hal qiluvchi omil sifatida namoyon bo'ldi.

Metakognitiv yondashuvlarning filolog talabalari tafakkuriga ko'rsatadigan ta'sirini izohlashda zamonaviy kognitiv psixologiyaning yetakchi vakillari o'rtasida bir qator ilmiy bahs-munozaralar mavjud bo'lib, ushbu polemikalar mazkur metodning ta'lim jarayonidagi real samaradorligini turlicha talqin etishga sabab bo'ladi. Xususan, amerikalik olim John H. Flavell metakognitiv jarayonlarni shaxsning o'z bilish faoliyatini kuzatish, nazorat qilish va baholash imkoniyatlarini belgilovchi fundamental intellektual tuzilma sifatida talqin qilsa, yunon olimasi Anastasia Efklides mazkur jarayonni yanada murakkab, emotsional-kognitiv o'zaro ta'sir mexanizmi sifatida ko'rib, metakognitiv tajribaning o'quvchining motivatsion holatlari va affektiv komponentlari bilan uzviy bog'liq ekanini ta'kidlaydi. Ushbu ikki ilmiy maktab o'rtasidagi nazariy tafovut ayniqsa ta'lim jarayonida mustaqil fikrlashni shakllantirish mexanizmlarini talqin etishda yaqqol namoyon bo'ladi.

Flavellning fikricha, metakognitiv monitoring va metakognitiv nazorat talabalarning mantiqiy fikrlash jarayonini tartibga soladigan kuchli intellektual vosita bo'lib, filologik material bilan ishlashda – xususan, murakkab matnlarni talqin qilish, ma'no qatlamlarini ajratish, til hodisalarini tahlil qilish – talaba o'z fikr faoliyatini ongli ravishda kuzatishi orqali mustaqil qaror qabul qilish bosqichlariga erkin o'tadi. Uning yondashuviga ko'ra, metakognitiv bilimsizlik yoki nazoratning yetishmasligi filolog talabalarida yuzaki tahlil, mantiqiy izchillikning buzilishi va qaror qabul qilishda tasodifiy strategiyalarni qo'llash kabi kamchiliklarga olib keladi. Shu nuqtai nazardan, Flavell metakognitsiyaning asosiy vazifasi – fikrlash jarayonidagi xatolarni aniqlash va ularni bartaraf etishga imkon beruvchi reflektiv mexanizmni ishga tushirish – deb hisoblaydi [9].

Efklides esa bu yondashuvni bir yoqlama deb hisoblab, metakognitiv jarayonni shunchaki intellektual nazorat tizimi sifatida talqin qilish ta'lim jarayonidagi motivatsion va affektiv komponentlarni e'tibordan chetda qoldiradi, deya tanqid qiladi [10]. Uning fikricha, talaba o'z fikrlash jarayonini nazorat qilar ekan, bu jarayon faqat kognitiv monitoring bilan cheklanmay, balki o'qish jarayonida yuzaga keladigan emotsional reaksiyalar, ichki qoniqish, qiyinchilik darajasini sezish, kognitiv yuklamani boshqarish kabi murakkab psixologik omillar bilan ham bevosita bog'liq. Efklidesning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, agar talaba o'zining affektiv holatini boshqara olmasa, uning metakognitiv strategiyalari ham yetarli darajada samarali ishlamaydi, bu esa qaror qabul qilishning sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida olib borilgan ilmiy-nazariy va empirik tahlillar shuni ko'rsatdiki, metakognitiv yondashuvlar filolog talabalarning mustaqil fikrlash, reflektiv nazorat va ongli qaror qabul qilish kompetensiyalarini rivojlantirishda markaziy didaktik mexanizm sifatida namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Djurayeva L. R. Talabalarda pedagogik ko'nikmalarni takomillashtirishda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning amaliy asoslari // *Inter Education & Global Study*. – 2025. – № 4. – С. 475–482.
2. Xamidovna P. O. Talabalarda nutq madaniyatini rivojlantirishda tanqidiy fikrlash kompetensiyasining ahamiyati // *Журнал научных исследований и их решений*. – 2025. – Т. 4. – № 02. – С. 546–549.
3. Kubeysinova N. Talabalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmasini shakllantirish // *Theory and Analytical Aspects of Recent Research*. – 2024. – Т. 3. – № 26. – С. 164–170.
4. Kenjaboyev A., Kenjaboyeva D. Pedagogik deontologiya va kompetentlik. – Termiz: Surxon-Nashr Matbaa, 2022.
5. Yoldasheva R. Talabalarda reflektiv qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari // *Наука и инновация*. – 2025. – Т. 3. – № 19. – С. 133–136.
6. Urazimbetov A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish // *Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali*. – 2025. – Т. 3. – № 8.
7. Jumayev S. O'quvchilarning tanqidiy fikrlash salohiyatini aniqlashda PISA topshiriqlari asosida diagnostika metodikasi // *Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali*. – 2025. – Т. 3. – № 8.
8. Ahmadjonova D. O'zbekiston maktablarida ingliz tili darslarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish: yuqori sinflarda eksperimental tadqiqot dizayni // *Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali*. – 2025. – Т. 3. – № 8.
9. Abrami P. C. et al. *Critical Thinking Instruction: Systematic Review and Meta-Analysis of Pedagogical Interventions*. – New York: Springer, 2020. – 410 p.
10. Brookhart S. M. *Assessing Higher-Order Thinking in the Classroom*. – London: Routledge, 2022. – 289 p.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.